

УДК 355.354 «1942» (477.75)

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ В БОЯХ ЗА ФЕОДОСИЮ В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ 1942 ГОДА

ТКАЧЕНКО С.Н.

Тульский педагогический университет имени Л.Н. Толстого

На основании архивных документов прослеживаются действия советской авиации (Кавказского фронта и Черноморского флота) и люфтваффе на плацдарме, захваченном в декабре 1941 г. в результате морской десантной операции советских войск. Особое внимание уделено противостоянию в воздухе в дни боев за ключевой пункт – город и порт Феодосия 15–18 января 1942 г.

Ключевые слова: авиационные части и соединения, боевые действия, плацдарм, десант, состав сил, вылеты.

Действия советской авиации и отчасти люфтваффе уже рассматривались автором в предыдущих работах [7; 8]. Однако в последнее время стали известны новые документы, прежде всего немецкие, которые проливают свет на некоторые моменты, объясняют отдельные обстоятельства боевых действий на Феодосийском плацдарме в январе 1942 г. Поэтому считаем актуальным рассмотреть историю применения авиационных сил и средств в комплексе, используя хронологический метод. Но увидеть картину противостояния авиационных формирований невозможно без понимания всей обстановки на земле и в море, поэтому, речь идет об основных действиях сухопутных соединений и объединений (советских 51-й и 44-й армий и немецкой 11-й армии) на плацдарме.

Прежде всего, необходимо охарактеризовать авиационные силы противоборствующих сторон. В советских ВВС сухопутного направления авиация делилась на фронтовую (подчинение фронтам) и армейскую (подчинялась штабам армий); флотская авиация не расплывалась по объединениям. Всего по окончании проведения Керченско-Феодосийской десантной операции состав сил советской авиации был следующий (на 01.01.1942 г.) [1, с. 13; 7, с. 141]:

– ВВС фронтового подчинения (Кавказский фронт): в интересах фронта действовали 132-я бомбардировочная авиадивизия и 134-я бомбардировочная авиадивизия, подчиненные командованию 46-й армии (в дивизиях было по два полка на бомбардировщиках ДБ-3 и приданных им Як-1 и МиГ-3); 41-й ближний бомбардировочный авиационный полк (на СБ), 128-я корректировочная авиаэскадрилья (на Р-5), 149-я и 150-я разведывательные авиаэскадрильи (на СБ).

– ВВС 44-й армии: 25-я, 27-я и 135-я истребительные авиадивизии (по два авиаполка в дивизии, все в основном на И-16 и И-153), 40-я корректировочная авиаэскадрилья (на Р-5), 152-я разведывательная авиаэскадрилья (на СБ).

– ВВС 51-й армии: 71-я смешанная авиадивизия в составе двух истребительных авиаполков (на И-153 и И-16) и одного бомбардировочного на СБ; 72-я истребительная авиадивизия в составе: 45-й истребительный авиаполк на Як-1; 247-й истребительный авиаполк на ЛаГГ-3 (был отдельным, вошел в состав дивизии); 486-й истребительный авиаполк на ЛаГГ-3; 2-й штурмовой авиационный полк (в начале 1942 г. начал действовать на одноместных штурмовиках Ил-2, получив новый номер: 766 ШАП); 23-я корректировочная авиаэскадрилья (на СБ), 151-я (на СБ) и 507-я разведывательные авиаэскадрильи (на Пе-2).

– Соединения и части ВВС ЧФ (действовавшие в интересах десантных сил, основная часть находилась в составе авиагруппировки в Севастопольском оборонительном районе (СОР)): 2-й дальнебомбардировочный авиаполк (на ДБ-3ф и ДБ-3); 40-й среднебомбардировочный авиаполк (на СБ и Пе-2); 7-й, 3-й и 32-й истребительные авиаполки (на И-16, И-

153, МиГ-1, МиГ-3, Як-1, ЛаГГ-3); часть 18-го штурмового авиаполка на одноместных Ил-2; 119-й морской разведывательный авиационный полк (на гидросамолетах МБР-2); 27-я морская разведывательная авиаэскадрилья (на Пе-2).

Состав сил и средств авиации с течением времени менялся – причем не только количественно из-за неизбежных потерь или пополнения новыми машинами, но и в числе авиационных частей, придаваемых к существующей группировке. Естественно, из-за пополнения частями и соединениями выросло и общее количество самолетов по сравнению с периодом проведения десантной операции под Керчью и Феодосией. По данным советской стороны, на 10 января в ВВС 44-й армии насчитывалось 97 исправных и 16 неисправных, в ВВС 51-й армии 95 исправных и 34 неисправных самолета [11, л. 23, 24]. В соединениях и частях фронтовой авиации, учитывая потери при проведении десанта, находилось не менее 150 исправных самолетов [7, с. 123, 344–345]. Около 150 самолетов ВВС ЧФ базировались на кавказском побережье и использовались в интересах задач флота и фронта (севастопольская авиагруппа состояла из 51 колесного и 31 гидросамолета для поддержки и прикрытия с воздуха войск СОР). Все силы достаточно активно выполняли соответствующие задачи; возросло количество самолетовылетов из полков, которые перебазировались на аэродромы Керченского полуострова в первой половине января 1942 г. (хотя процесс перебазирования продолжался).

Активность ВВС РККА вызывала большую озабоченность германского командования. Было ясно, что без массовой поддержки Люфтваффе проблемы 11-й армии не решить. В связи с этим 15 января в Сарабуз прибыл командующий 4-м воздушным флотом генерал-oberst Александр Лер (Alexander Löhr). Там он встретился с Э. фон Манштейном, войска которого только что перешли в наступление в районе Феодосии. Ознакомившись на месте с обстановкой, Лер пообещал оказать помощь. Вернувшись в штаб воздушного флота в Полтаву, он провел короткое совещание, по итогам которого было решено создать Специальный штаб «Крым» (Sonderstab Krim). Во главе его был поставлен генерал Роберт фон Грайм (Robert Ritter von Greim), ранее командовавший V авиакорпусом [2, с. 15].

В его распоряжение были переданы сразу несколько подразделений: 4-я эскадрилья дальней разведки Aufkl. Gr.122, Stab, и III./JG77 (истребители Bf-109), II. и III./StG77 (штурмовики Ju-87), III./KG27 «Бельке» (бомбардировщики He-111H) и III./KG51 «Эдельвейс» (бомбардировщики Ju-88A-4), а также I./KG100 «Викинг» (Kampfgeschwader 100 «Wiking»), недавно вернувшаяся с отдыха и созданная на основе специализированной авиагруппы KGr.100 «Викинг» (т.н. цельфиндеров (Zeilfinder), то есть целеуказателей). Кроме того, Специальному штабу «Крым» было оперативно подчинено и недавно сформированное Авиационное командование «Зюд» (FliegerfuhrerSud), которое возглавлял oberst Вольфганг фон Вилд (Wolfgang von Wild). Оно координировало действия летающих лодок Bv-138 и гидросамолетов Ar-196 [10, р. 36].

Авиационные части специального штаба базировались: Штаб и 3./KG77 – в Сары-Баш, II./KG77 и III./KG77 – также в Сары-Баш, III./KG27 – в Херсоне, III./KG51 – в Николаеве, I./KG100 – в Саки. Fliegerfuhrer Sud obersta Вильда было переведено в Саки [3, с. 232]. В целом, по данным немецкой стороны на 15.01.1942 г., в составе спецштаба насчитывалось 197 исправных самолетов: 94 истребителя, 77 бомбардировщиков, 9 разведчиков и 17 вспомогательных [14, f. 615].

Первой крупной операцией Специального штаба «Крым» стала поддержка наступления 11-й армии на Феодосию. В целом известно, что именно 15 января 1942 г. части и соединения 11-й армии вермахта начали наступление на советские позиции по всему фронту от побережья Сиваша практически до Коктебеля. Но главные усилия были предприняты в районе селений Розальевка – Аджигол и вдоль железной дороги Ислам-Терек – Владиславовка. В 8.00 немецко-румынские части из района Киет – Сеит-Асан перешли в наступление против передовых частей 224-й и 390-й стрелковых дивизий (под прикрытием дымовой завесы и огня бронепоезда, активно штурмует авиация, хотя один истребитель противника был сбит). Также в 8.00 противник при поддержке авиации начал наступление по всему фронту 236-й стрелковой дивизии. К 14.00 неприятельские части овладели рубежом высота 236,4 – Коктебель. Соединения 51-й армии вели напряженные бои, а 44-я

армия под воздействием противника отошла. Связь штаба этой армии с частями нарушена, положение многих частей оставалось невыясненным. Генерал В.Н. Львов решил активными действиями войск левого фланга 51-й армии задержать противника и дать возможность частям 44-й армии отойти на новые рубежи. ВВС фронта и ЧФ произвели 348 вылетов, из них 110 – на удары по войскам противника и его аэродромам; проведено 20 воздушных боев, всего уничтожено 34 самолета, 35 машин, 20 подвод. Наши потери – 13 самолетов [13, л. 76].

К исходу дня немецко-румынские части вышли на рубеж: западная окраина Тулумчак – западные скаты выс. 26,7, железная дорога в 3 км северо-западнее Владиславовки – Кулеча-Мечеть – западные скаты хр. Биюк-Эгет – хр. Кучук-Эгет – Карагоз – г. Сары-Кая – Бараколь – выс. 126,6. Авиация силами пикирующих бомбардировщиков неоднократно бомбила боевые порядки советских войск, артиллерийские батареи и взлетно-посадочные полосы на Ак-Монайском перешейке. «Мессершмитты» из JG77 вели бои с истребителями. Кроме того, постоянным авиаударам подвергались гавани Феодосии и Керчи, другие порты на Черноморском и Азовском побережьях, а также пути снабжения через Керченский пролив [11, л. 1–3].

В этот день произошло еще одно событие, сыгравшее немаловажную роль в обороне города: около 11 ч. 15 мин. нанесен целенаправленный бомбовый удар по штабу 44-й армии в с. Сарыголь, по видимому, известному германской разведке. Важно, что в документах фронта и воспоминаниях указана другая дата, на один день или даже три дня позже. Из воспоминаний К. Симонова: *«Передо мной – датированная 18 января 1942 года телеграмма, посланная в штаб фронта, в Краснодар из Феодосии: "Бомбили штаб армии. Командарм, член Военсовета и начштаба ранены". Так в первый же день немецкого контрнаступления одним ударом была обезглавлена 44-я армия, и с этого началась вся драма ее исхода из Феодосии»* [6, с. 169]. Скорее всего, после войны, при подготовке к публикации военных дневников, известный писатель не уточнил подлинную дату вывода из строя всего командного состава 44-й армии. Из текста мемуаров А.Н. Первушина можно понять, что бомбовый удар был 16 января [4, с. 163]; за 15 января в оперативных сводках данных нет. Однако анализ оперсводок и журнала боевых действий 44-й армии указывает: в результате бомбардировки с. Сарыголь авиацией противника тяжело ранен командарм генерал-майор А. Первушин, убит член Военного совета бригадный комиссар А.Г. Комиссаров именно утром 15 января, в первый день немецко-румынского наступления. Были разрушены все средства связи, и армия осталась без управления. В командование вступил командир 9-го стрелкового корпуса генерал-майор И.Ф. Дашичев, обязанности члена ВС принял на себя бригадный комиссар И.А. Змиевский [8, с. 281].

Трудными были сутки 16 января 1942 г. В директиве командующего Кавказским фронтом за № 0178/оп указывалось, что Кавказский фронт с утра 17 января переходит к обороне на Ак-Монайских позициях. Перед 51-й армией ставилась задача: ударом на юг танками и моточастями, при поддержке пехоты из района Владиславовки в направлении Петровки и во взаимодействии с частями 44-й армии уничтожить противника, прорвавшегося к району Аджигол. В дальнейшем на рубеже Тулумчак – Владиславовка – Тамбовка прикрыть отход 44-й армии на Ак-Монайские позиции. С выходом этой армии на рубеж Владиславовка – Ближние Камыши начать отход на Ак-Монайские позиции. 44-й армии, удерживая рубеж Дымова – Ближняя Байбуга – Дальняя Байбуга – Джанкой, ударом в направлении Аджигол и Тамбовка уничтожить противника, прорвавшегося к Аджиголу, и обеспечить выход левого крыла армии на Ак-Монайские позиции. В дальнейшем, под прикрытием 51-й армии, в ночь на 17 января начать отход на Ак-Монайские позиции [13, л. 77].

Военно-воздушным силам фронта ставились задачи:

- а) ударом всей авиации по району Ботегечь – курган Бакель-Оба не допустить противника к морю;
- б) прикрыть отход частей 44-й армии и действия флота в Феодосийском заливе;
- в) содействовать ударным группировкам 51 и 44-й армий на поле боя;
- г) ударом по аэродромам и уничтожением военно-воздушных сил в воздухе не допустить действий авиации противника на поле боя;

д) прикрыть порты Феодосия, Камыш-Бурун и Керчь. Все, что не может быть эвакуировано, уничтожить [9, с. 30–31].

Перед фронтом 51-й армии противник силами до двух пехотных полков вел бой на всем участке, пытаясь прорваться в район Тулумчак, отм. 26,7. Одновременно до пехотного полка пытались выйти во фланг вдоль берега Сиваша. На участке фронта 44-й армии противник, введя в бой два свежих пехотных полка, продолжал наступление, нанося главный удар в направлении Карагоз, Дальняя Байбуга, и в результате к 16.00 отбросил части этой армии и прорвался к селению Аджигол. В образовавшийся прорыв, после 16.00, была выдвинута румынская моторизованная группа Р. Корнэ, отсекая 236-ю, 157-ю и остатки 63-й дивизий, окруженные в районе северо-западнее и западнее Феодосии. Ночью начался вывод главных сил и штабов из района Феодосии на Ак-Монайские позиции. Опергруппа штаба 44-й армии перешла из Сарыголь в Дальние Камыши [15, л. 33].

Авиация противника малыми группами и одиночными самолетами бомбила даже небольшие скопления советских войск, штабы и командные пункты. 16 января в 9.00 в Херсоне стартовали бомбардировщики III./KG27, а в 11.00 из Кировограда взлетели самолеты I./KG27. При этом первые атаковали порт Феодосии, вторые – позиции советских войск вокруг него. Над целью по «Хейнкелям» велся сильный зенитный огонь, в результате которого один He-111 из 3-й эскадрильи получил повреждения, но сумел вернуться на базу, а другой бомбардировщик из 9-й эскадрильи произвел вынужденную посадку недалеко от линии фронта. 2-я эскадрилья бомбила прибрежную дорогу, с малой высоты сбрасывая на колонны советских войск осколочные бомбы. Советских истребителей в воздухе замечено не было, по «Хейнкелям» велся только артиллерийский и ружейный огонь [2, с. 16–17]. 16 января IV авиакорпус генерала авиации Пфлюгбейла начал совершать налеты на советские корабли и суда в Черном море, и прежде всего, на идущие из Керчи. На портовые сооружения Севастополя были сброшены бомбы SC1000.I./KG100 [3, с. 23–236].

Авиация Кавказского фронта, флота и армий произвела 276 самолетовылетов, из которых 105 – на уничтожение противника, проведено 10 воздушных боев, сбито два Ju-88. Потери: сбито два самолета, повреждено три. Продолжались перебазирования авиачастей: одна эскадрилья 68-го истребительного авиаполка вошла в состав 364-го истребительного авиаполка, три Як-1 вошли в состав 247-го истребительного авиаполка в Керчи. В ночь на 16 января 20 МБР-2 Геленджикской авиагруппы бомбили вражеские войска в Старом Крыму и Ислам-Тереке. Один МБР-2 бомбил аэродром Сарабуз и сбросил 127 000 листовок [9, с. 35; 13, л. 77].

С утра 17 января 1942 г. перед фронтом 51-й армии противник продолжал наступление, направляя главный удар на Ботегеч общими силами до двух пехотных дивизий. Перед частями 44-й армии немецко-румынские войска силами до пяти дивизий, имея основную группировку на стыке 51-й и 44-й армий, наносили главный удар на Аджигол и далее к Феодосийскому заливу; авиация продолжала активные налеты на советские войска. 51-я армия сдерживая атаки противника, левым флангом отошла к Владиславовке. Группа Шаповалов, атаковав противника в районе Орта-Эгет – Тамбовка – выс. 105,2, понесла тяжелые потери от артогня и ударов авиации, и отошла на Владиславовку, Новомихайловку. Оперативная группа 51-й армии перебазировалась в Огуз-Тобе [13, л. 78].

44-я армия, потеряв управление частями, несла тяжелые потери в личном составе и материальной части. Не выдержав наступления противника на правый фланг, части армии в беспорядке отступали разрозненными группами в течение предыдущего и этого дня с общим направлением на Ак-Монайские позиции. Положение многих частей было неясным. 236-я стрелковая дивизия потеряла всю артиллерию, 63-я горнострелковая дивизия – половину орудий.

17 января 1942 г. налеты на Феодосию продолжились. В частности, 5 He-111 из II./KG27 снова выступали в роли штурмовиков, с бреющего полета сбрасывая осколочные бомбы и ведя огонь из пулеметов. При этом ответным огнем с земли на одном из самолетов был тяжело ранен штурман [15, ф. 286].

ВВС фронта и Черноморского флота произвели 231 вылет самолетов (без ВВС 44-й армии), уничтожив до тысячи солдат противника, три танка, автомашины, два полевых

орудия, сбито 2 Ju-88. Потери: не вернулись 6 самолетов, из которых 5 произвели вынужденную посадку на своей территории. В течение ночи 25 МБР-2 Черноморского флота бомбили и штурмовали аэродром Сарабуз и вражеские войска на Феодосийском участке фронта [13, л. 78].

К утру 17-го января кольцо окружения вокруг Феодосии замкнулось. В этот же день по приказу командующего Кавказским фронтом части флота оставили город Феодосия. Оборудование полузатопленных транспортов «Красногвардеец» и «Ташкент», трофейный боезапас и трехдюймовое орудие у мыса Ильи были уничтожены. С тяжелыми боями из окрестностей города удалось прорваться отдельным частям и группам 63-й и 157-й дивизий, которые вели отдельные инициативные офицеры. Спасся и штаб 236-й дивизии (прикрываясь отрядом автоматчиков), но большая часть этого соединения оказалась в окружении. Бои в окрестностях Феодосии шли почти весь день, отдельные остатки частей 157-й стрелковой дивизии и моряки из 2-го штурмового отряда (под командованием А.М. Шермана) сражались в районе Двукорной бухты до вечера 19-го января.

В 15.00 по прямому проводу состоялся телеграфный разговор командующего фронтом со Ставкой ВГК, от имени которой говорил генерал-лейтенант А.М. Василевский. Д.Т. Козлов доложил: *«На фронте 51-й армии обстановка следующая: части армии ведут бои с противником на всем фронте, особенно тяжелые в районе выс. 105,2, где с утра группа Шаповалова (танковый полк и мотополк) и части 398-й дивизии ведут тяжелый бой с противником [численностью] до двух дивизий, что подтверждается и авиацией, которая целый день бомбила и штурмовала наступающие дивизии немцев, поддерживаемые многочисленной авиацией. На фронте 44-й армии. Имею сведения о группе Мороза – остатки 236-й и части 404-й дивизий с утра ведут бой в районе Тамбовки. Имею сведения от авиации о том, что около 14.00 шел бой в районе Насыпкой (южнее с частями прикрытия, которые оставлены Первушиным). Части Циндзевского, 157-я и 63-я [дивизии] в 8.00 начали выдвижение из района Ближних Камышей на Дальние Камыши. Со штабом 44-й армии удалось связаться только со вторым эшелоном. Командующий армией Дашичев после ранения Первушина руководит боем на месте, с нами связаться не может, так как разбиты все средства связи вчера на КП. Слежу за ним авиацией и через Львова делегатом связи»* [5, с. 46–48].

18 января 1942 г. в 02.30 комфронта Д.Т. Козлов приказал: *«Всем командирам собрать свои части»* [8, с. 252]. Перед фронтом 51-й армии ночью противник активности не проявлял. Хотя, по показаниям пленных, потери в 46-м пехотном полку 46-й пехотной дивизии достигали 70 %, немцы упорно выполняли задачу – выйти к морю [13, л. 78]. И с утра в направлении от Кулеча-Мечеть против 302-й стрелковой дивизии началось наступление пехотного полка, усиленного артиллерией и минометами, авиация активности не проявляла. Против 44-й армии противник силами 73-й, 132-й, 170-й пехотных дивизий вел непрерывные атаки советских войск, авиация действовала над полем боя особенно интенсивно.

ВВС фронта и ЧФ произвели 159 самолетовылетов, уничтожив до 600 солдат, 11 автомашин, одно орудие. Не вернулись на свой аэродром два самолета [13, л. 79].

18 января пешком прибыла 10-я пехотная дивизия румынских войск, и таким образом, на фронте были сосредоточены 40 тыс. немецких и 45 тыс. румынских солдат [12, л. 33]. Численное превосходство было налицо при высоком уровне потерь, да и тактические успехи тоже. К вечеру 18 января немцы полностью заняли Феодосию.

Командующий фронтом 18 января приказал генералу В.Н. Львову отвести армию на Ак-Монайский перешеек, занять и оборонять позиции Арабат, Ак-Монай, Парпач. Остатки частей 44-й армии продолжали выходить в район Ак-Монайских позиций. В командование армией вступил генерал-майор В.В. Новиков. Части армии третий день не получали пищи, снарядов. 157-я стрелковая дивизия имеет потери 60–80%, много разбежавшихся. В течение дня отошедшие части приводились в порядок. На усиление армии выделены 54-й мотострелковый полк, батальон 83-й морской стрелковой бригады, 824-й стрелковый полк и часть 2-й группы морской пехоты, с целью организации обороны рубежа Кой-Асан – гора Ас-Чалуле [13, л. 79].

Захватив Феодосию, Сарыголь, Дальние Камыши, немцы и румыны решили нанести фланговый удар и по 51-й армии с целью овладеть Владиславовкой, Ново-Михайловкой,

отрезать и уничтожить ее части в районах Киета и Сеит-Асана. Решительные действия советских войск, закрепившихся на относительно укрепленном еще в 1941 г. рубеже на правом фланге армии, остановили наступление противника на линии восточнее высоты 25,3 и Тулумчак. Для прорыва укреплений требовалась их непрерывная бомбардировка в течение многих дней. Битва в воздухе непосредственно за Феодосию и порт в целом закончилась, хотя в дальнейшем город неоднократно подвергался налетам советской авиации фронтового, армейского и флотского подчинения. Однако воздушных боев над городом и окрестностями не велось. Люфтваффе также основные усилия направили на поддержку фронтовых частей на Ак-Монайских позициях (по немецкой терминологии – Парпачских позициях). Начался четырехмесячный период противостояния образуемого Крымского фронта и немецко-румынских войск 11-й армии.

Источники и литература.

1. Боевой состав Советской Армии. М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1966. Ч. 2 (январь-декабрь 1942 г.). 264 с.
2. Зефирова М.В., Зубов Д.А. Прерванный полет «Эдельвейса». Люфтваффе в наступлении на Кавказ. 1942 г. М.: Центрполиграф, 2014. 253 с.
3. Куровски Ф. Черный крест и красная звезда. Воздушная война над Россией. 1941–1944. М.: Центрполиграф, 399с.
4. Первушин А.Н. Дороги, которые мы не выбирали. М.: ДОСААФ, 1974. 271 с.
5. Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материалы. 1942 год. М.: ТЕРРА, 1996. Т. 16 (5–2). 624с.
6. Симонов К.М. Разные дни войны. Дневник писателя. М.: Художественная литература, 1982. Т. I. 479 с.
7. Ткаченко С.Н. Морские десанты в Крым. Авиационное обеспечение действий советских войск. 1941–1942. М.: Центрполиграф, 2015. 512 с.
8. Ткаченко С.Н. Хроника боевых действий на Феодосийском плацдарме в конце декабря 1941 – январе 1942 года // Один год из 25 веков. Феодосия, 1941–1942. Симферополь: ДИАЙПИ, 2011. С. 222–286.
9. Хроника Великой Отечественной войны Советского Союза на Черноморском театре. М.–Л.: Воениздат, 1946. Вып. 2. 352 с.
10. Hayward Joel S.A. Stopped at Stalingrad: the Luftwaffe and Hitler's defeat in the East, 1942–1943. Lawrence, KS: University Press of Kansas, 1998. 393 p.
11. Центральный архив министерства обороны (ЦАМО). Ф. 216. Оп. 1142. Д. 14.
12. ЦАМО. Ф. 216. Оп. 1142. Д. 15.
13. ЦАМО. Ф. 216. Оп. 1142. Д. 29.
14. National Archives and Records Administration (NARA). T312. roll 365. (11 AOK).
15. NARA. T312. roll 1691. (11 AOK).

References.

1. Boyevoy sostav Sovetskoy Armii. M.: Voennoye izdatelstvo Ministerstva oborony SSSR, 1966. Ch. 2 (yanvar-dekabr 1942 g.). 264 s.
2. Zefirova M.V., Zubov D.A. Prervannyy polet «Edelveysa». Lyuftvaffe v nastuplenii na Kavkaz. 1942 g. M.: Tsentrpoligraf, 2014. 253 s.
3. Kurovski F. Chernyy krest i krasnaya zvezda. Vozdushnaya voyna nad Rossiyey. 1941–1944. M.: Tsentrpoligraf, 399 s.
4. Pervushin A.N. Dorogi. kotoryye my ne vybirali. M.: DOSAAF, 1974. 271 s.
5. Russkiy arkhiv: Velikaya Otechestvennaya: Stavka VGK. Dokumenty i materialy. 1942 god. M.: TERRA, 1996. T. 16 (5–2). 624 s.
6. Simonov K.M. Raznyye dni voyny. Dnevnik pisatelya. M.: Khudozhestvennaya literature, 1982. T. I. 479 s.
7. Tkachenko S.N. Morskiye desanty v Krym. Aviatsionnoye obespecheniye deystviy sovetskikh voysk. 1941–1942. M.: Tsentrpoligraf, 2015. 512 s.
8. Tkachenko S.N. Khronika boyevykh deystviy na Feodosiyskom platsdarme v kontse dekabrya 1941 – yanvare 1942 goda // Odin god iz 25 vekov. Feodosiya. 1941–1942. Simferopol: DIAYPI, 2011. S. 222–286.
9. Khronika Velikoy Otechestvennoy voyny Sovetskogo Soyuz na Chernomorskom teatre. M.–L.: Voenizdat, 1946. Vyp. 2. 352 s.
10. Hayward Joel S.A. Stopped at Stalingrad: the Luftwaffe and Hitler's defeat in the East. 1942–1943. Lawrence. KS: University Press of Kansas, 1998. 393 p.
11. Tsentralnyy arkhiv ministerstva oborony (TsAMO). F. 216. Op. 1142. D. 14.
12. TsAMO. F. 216. Op. 1142. D. 15.
13. TsAMO. F. 216. Op. 1142. D. 29.

14. National Archives and Records Administration (NARA). T312. roll 365. (11 AOK).

15. NARA. T312. roll 1691. (11 AOK).

* * *

Tkachenko S. N. *Air operations in the battle of Feodosiya in the middle of January 1942 / Tkachenko S. N. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 112–118.*

Based on archival documents the author traces actions of Soviet aviation (the Caucasian Front and the Black Sea Fleet) and the Luftwaffe in the bridgehead, captured in December 1941 as a result of a landing operation of Soviet troops. Particular attention is paid to the confrontation in the air during the battle for the key point – the city and the port of Feodosiya on 15-18 January 1942

Key words: *Air Force component commands, military operations, bridgehead, landing, the composition of forces, flights.*